

Análise da variação de índices da variabilidade da frequência cardíaca com tempo e com a duração do sinal de ECG

Caio Lanza Santanna
Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB)
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil

Daniilo Barbosa Melges
Programa de Pós-graduação em Eng. Elétrica (PPGEE), LEB
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil
ORCID: 0000-0002-5419-3827

Abstract— The objectives of this work were: i) to investigate temporal variations of time-domain indexes (TDI) calculated from HRV and the windows-duration influence on such parameters; ii) to statistically differentiate signals of two groups - normal and pathological by means of TDI. Twenty-six ECG recordings were used (13 from normal individuals and 13 from patients with congestive heart failure), from which the series of normalized R-R intervals (iNN) were calculated. From iNN, TDI - NN50, pNN50, RMSSD and SDNN - were calculated for 6 consecutive disjoint intervals (DI) of 10 min and 6 cumulative intervals (CI) with different durations - 10, 20, 30, 40, 50 and 60 min. Parameter changes for both CI and DI in each of the two groups were assessed using the Friedman Test (FT) with Tukey-Kramer post-hoc. The distributions for each parameter in each interval were also compared between groups (normal vs pathological) using the Wilcoxon Ranksum Test (WRT). The FT did not indicate differences for any TDI in DI and for pNN50 and RMSSD in CI. The TWR indicated statistical difference between groups for all TDI in CI and for NN50, pNN50 and SDNN in DI. In addition, individuals in the pathological group had lower RMSSD and SDNN values, reflecting lower HRV.

Keywords — Heart Rate Variability (HRV); NN50, pNN50, RMSSD, SDNN.

I. Introdução

A frequência cardíaca (FC) pode ser determinada pelo inverso do tempo entre dois batimentos cardíacos sucessivos, e o registro da variação temporal da FC é a chamada variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Atualmente, o estudo da VFC vem ganhando destaque por ser uma análise que traz informações sobre a atuação do sistema nervoso autônomo no coração e seu reflexo sobre fatores do metabolismo. Por exemplo, a elevação da VFC está associada ao aumento do volume de oxigênio máximo, parâmetro utilizado na avaliação da função cardiorrespiratória, enquanto valores baixos de VFC vem sendo relacionadas a maiores taxas de mortalidade, ocorrência de eventos cardíacos anormais e aumento do risco de morte em pacientes assintomáticos [1].

Nesse contexto, o emprego da VFC na avaliação fisiológica cardíaca [2] e na análise dos impactos de exercícios físicos vem sendo realizado para avaliação do desempenho cardiorrespiratório com o intuito de minimizar os riscos associados [1]. Assim, pesquisas com VFC vêm sendo conduzidas para análise da capacidade aeróbica tanto com populações clínicas (e.g.: obesos) [3],

quanto com atletas (e.g.: jogadores de futebol) [4]. Dentre os estudos clínicos, pode-se citar: efeitos do treinamento resistido em homens saudáveis com mais de 50 anos [5], avaliação do condicionamento físico de adolescentes normais, obesos e obesos mórbidos [3] e monitorização de níveis de estresse psicológico [6]. Em trabalhos com atletas, tem-se: avaliação dos limiares ventilatórios a partir da VFC [4], comparação da VFC de corredores amadores e corredores de elite [7], avaliação durante protocolos de desidratação [8] e acompanhamento de treinamento de atletas paraolímpicos [9].

Em 1996, as Sociedades Americana e Europeia de Cardiologia definiram padrões para o estudo clínico da VFC, estabelecendo índices para sua quantificação no domínio do tempo e da frequência [10]. No entanto, sabe-se que estes índices podem variar bastante dependendo não somente o estado do indivíduo, mas também da duração do sinal de eletrocardiograma (ECG) analisado [11].

Neste contexto, este trabalho visa a: i) avaliar a variação temporal dos índices da VFC calculados no domínio do tempo para registros de ECG de diferentes durações; ii) verificar a capacidade destes índices em diferenciar duas categorias de sinais – de adultos normais e de pacientes com insuficiência cardíaca.

II. Metodologia

A. Registro e Pré-processamento de Sinais de ECG

Os sinais de ECG utilizados neste trabalho foram obtidos da base de dados *online* physionet.org [12]. Para o grupo de indivíduos sem cardiopatias (grupo normal), foram usados 13 sinais de ECG, escolhidos aleatoriamente, do conjunto de dados “*The MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database*”. Já para o grupo de pacientes com insuficiência cardíaca (grupo patológico), utilizou-se 13 sinais de ECG, tomados aleatoriamente, do conjunto “*The BIDMC Congestive Heart Failure Database*” [13]. Os sinais fo MIT-BIH e do BIDMC foram registrados com taxa de amostragem de 128 Hz e 250 Hz, respectivamente, todos com 12 bits de resolução [13].

O pré-processamento se constituiu de duas etapas: i) a construção da série temporal de intervalos R-R (iRR); ii) remoção de eventos espúrios de iRR, gerando uma série temporal normalizada, iNN. Para a construção de iRR, utilizou-se a implementação do algoritmo de Pan-Tompkins [14] obtida no próprio site da Physionet. Para obtenção de iNN, foram desconsiderados trechos com iRR inferior a 300 ms (200 batimentos por minuto - bpm) ou superior a 2000 ms (30 bpm), uma vez que destoam em demasia da frequência cardíaca máxima (170 bpm) e mínima (45 bpm) esperadas. Além disso, foram descartados trechos com uma variação entre batimentos sucessivos com uma razão superior a 1,2 ou inferior a 0,8,

que correspondem a valores além da capacidade de modulação autonômica cardíaca [15].

B. Análise dos índices de VFC no domínio do tempo

B.1) Índices de VFC: Para cada série iNN foram calculados os seguintes índices no domínio do tempo:

SDNN – Desvio Padrão de todos iNN:

$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (NN_j - \mu_{NN})^2} \quad (1)$$

onde NN_j é o j -ésimo intervalo, μ_{NN} é a média de todos iNN e N é o número de intervalos usados no cálculo.

RMSSD – Raiz quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças entre iNN adjacentes:

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^{N-1} (NN_{j+1} - NN_j)^2} \quad (2)$$

onde NN_j é o j -ésimo intervalo e N é o número de intervalos utilizados no cálculo do índice.

NN50 – Número de iNN sucessivos que apresentam diferença de duração superior a 50 ms (variação de cerca de 10% da duração média normal de iNN):

$$NN50 = \sum_{j=1}^{N-1} \delta_j \quad (3)$$

onde $\delta_j = \begin{cases} 1 & \text{se } (NN_{j+1} - NN_j) > 50\text{ms} \\ 0 & \text{se } (NN_{j+1} - NN_j) \leq 50\text{ms} \end{cases}$

e N é o número de iNN.

pNN50- Proporção de NN50 em relação ao número total de iNN da série temporal:

$$pNN50 = \frac{NN50}{N-1} * 100 \quad (4)$$

onde N é o número de iNN.

B.2) Variação dos índices da VFC com o tempo e com a duração do sinal do ECG: Para cada grupo de 13 indivíduos foram calculados e analisados os índices

SDNN, RMSSD, NN50 e pNN50, conforme expressões (1), (2), (3) e (4), respectivamente, e considerando sinais de ECG em duas condições: **i) Intervalos disjuntos (ID):** 6 intervalos consecutivos de 10 min de duração cada; **ii) Intervalos cumulativos (IC):** 6 intervalos correspondentes ao acúmulo dos intervalos indicados em 1, ou seja, o primeiro intervalo com 10 min de duração, o segundo com 20 min, e assim por diante, até obter-se um intervalo de 60 min.

B.3) Análise estatística: Para ID, foram traçados os diagramas de caixa para SDNN e verificou-se a existência de diferença estatisticamente significativa entre as funções densidade de probabilidade em cada intervalo de 10 min aplicando-se o Teste de Friedman, seguido de um *post-hoc* de Tukey-Kramer. Este procedimento foi repetido para cada índice (RMSSD, NN50 e pNN50) tanto na condição ID quanto na condição IC, para ambos os grupos, normal e patológico. Esta análise visou a identificar se o índice era estável ao longo do tempo para registros de curta duração (ID) e se era robusta para registros de distintas durações (IC). Além disso, foi realizada a comparação de SDNN para o grupo normal e o grupo patológico calculado para cada intervalo de 10 min de ID por meio do Teste de Wilcoxon rank-sum. Este procedimento também foi repetido para cada índice tanto na condição ID quanto na condição IC e visou a avaliação de cada índice quanto à sua capacidade de diferenciar os dois grupos, seja para registros de curta duração, seja para registros de duração intermediária ou longa.

III. Resultados

A. Variação dos índices da VFC com o tempo e a duração do sinal do ECG

A.1) Análise dos ID – grupo normal: A Fig. 1A apresenta os diagramas de caixa (*boxplot*) para o índice NN50 calculado para a série iNN de indivíduos do grupo normal durante 6 intervalos disjuntos de 10 min (ID). O Teste de Friedman não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os intervalos analisados (p-valor = 0,7117). Também não foi encontrada nenhuma diferença significativa para os índices pNN50 (Fig. 1B) (p-valor = 0,590), RMSSD (Fig. 1C) (p-valor = 0,532) e SDNN (Fig. 1D) (p-valor = 0,059).

Fig 1: Boxplot para 6 intervalos disjuntos de 10 minutos (grupo normal) para o índice A) NN50; B) pNN50; C) RMSSD; D) SDNN

A.2) Análise dos ID – grupo patológico: Repetiu-se o mesmo procedimento da subseção anterior para o grupo patológico visando a análise com ID e o Teste de Friedman mostrou não haver diferença estatisticamente significativa para qualquer dos índices - NN50 (Fig. 2A, p-valor = 0,449), pNN50 (Fig. 2B, p-valor = 0,699), RMSSD (Fig. 2C, p-valor = 0,797) e SDNN (Fig. 2D, p-valor = 0,405).

A.3) Análise dos IC – grupo normal: A Fig. 3A mostra os *boxplots* para o índice NN50 e indivíduos do grupo normal, considerando os intervalos cumulativos (IC). O Teste de Friedman somente apresentou diferença estatisticamente significativa (p-valor < $1,2 \times 10^{-12}$) entre os seguintes intervalos 1-4, 1-5, 1-6, 2-5, 2-6, 3-6. De fato, nota-se um aumento tanto da mediana quanto da variância do índice, uma vez que este índice é uma variável de contagem, sendo esperado tal comportamento. Os índices pNN50 (Fig. 3B; p-valor = 0,375) e RMSSD (Fig. 3C; p-

valor = 0,309) não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os intervalos. Por outro lado, para o SDNN, o Teste de Friedman mostrou diferença entre o intervalo 1 e os intervalos 3, 4 e 5 (Fig. 3D; p-valor = 0,003).

A.4) Análise dos IC – grupo patológico: A análise de IC para o grupo patológico mostrou as mesmas diferenças observadas para o grupo normal, indicando que estas estão relacionadas mais à duração do que ao grupo. Assim, com base no Teste de Friedman e post-hoc de Tukey Kramer, foram observadas diferenças estatisticamente significativas para NN50 (Fig. 4A; p-valor = $1,9 \times 10^{-10}$) e SDNN (Fig. 4D; p-valor = $2,6 \times 10^{-5}$) – entre os intervalos 1-4, 1-5, 1-6, 2-5, 2-6, 3-6 -, não sendo observadas diferenças para pNN50 (Fig. 4B; p-valor = 0,623) e RMSSD (Fig. 4C; p-valor = 0,955).

Fig 2: Boxplot para 6 intervalos disjuntos de 10 minutos (grupo patológico) para o índice A) NN50; B) pNN50; C) RMSSD; D) SDNN.

Fig. 3: Boxplot para 6 intervalos cumulativos (grupo normal) para o índice A) NN50; B) pNN50; C) RMSSD; D) SDNN.

Fig. 4: Boxplot para 6 intervalos cumulativos (grupo patológico) para o índice A) NN50; B) pNN50; C) RMSSD; D) SDNN.

B. Comparação grupo normal vs patológico para ID

Após a análise de variação dos índices intra-grupo, foi realizada a comparação entre os grupos normal e patológico, para cada índice e cada ID de 10 min de duração. A Fig. 5A mostra os *boxplots* para o índice NN50 e cada um dos 6 IDs. Como se pode observar os valores de mediana e variância para o grupo normal são maiores do que para o patológico, indicando maior VFC no primeiro grupo. O Teste de Wilcoxon Ranksum mostrou diferenças estatisticamente significativas (DES) (p -valor $< 1,1 \times 10^{-3}$) para todos os IDs. As mesmas observações podem ser feitas para pNN50 (Fig. 5B) que também mostrou DES para todos os IDs (p -valor $< 2,1 \times 10^{-3}$). Para RMSSD (Fig. 5C) e SDNN (Fig. 5D), a mediana para o grupo normal foi estatisticamente maior do que para o patológico na maioria dos casos (p -valor $< 1 \times 10^{-2}$), mas não foi observada DES para RMSSD nos ID 2 e 6 (p -valor $> 10^{-2}$).

C. Comparação grupo normal vs patológico para IC

Quando a comparação foi realizada para IC, observações similares às feitas para ID puderam ser realizadas. O Teste de Wilcoxon Ranksum indicou DES para todos os IDs - NN50 (Fig. 6A; p -valor $< 5,5 \times 10^{-3}$), pNN50 (Fig. 6B; p -valor $< 6,6 \times 10^{-3}$), RMSSD (Fig. 6C; p -valor $< 3,6 \times 10^{-2}$) e SDNN (Fig. 6D; p -valor $< 1,2 \times 10^{-4}$).

III. Discussão

O presente estudo visou a avaliar a variação temporal e a influência da duração de janelas de análise nos índices da VFC no domínio do tempo. Para tanto, foram calculados os índices NN50, pNN50, RMSSD e SDNN - para ID de 10 min e IC (10, 20, 30, 40, 50 e 60 min), para os grupos normal e patológico. A Tabela 1 apresenta uma comparação entre os valores dos índices de indivíduos normais encontrados neste trabalho e em diferentes artigos da literatura.

Para o SDNN, encontrou-se uma faixa e um valor médio superiores aos de outros trabalhos que utilizaram sinais ECG de curta duração [5,16,17]. Tal fato poderia ser explicado por termos utilizado sinais com o dobro de duração (10 min) dos empregados naqueles trabalhos (5 min). De fato, Campos *et al.* [11], em uma extensa revisão sobre marcadores matemáticos de regulação

autônoma, reportam que o SDNN apresenta valores mais elevados para maiores durações de sinal. Também corroboram tal observação os trabalhos da Task Force [10] e de Umetani *et al.* [18], que empregaram sinais de longa duração (24 h), os quais apresentaram valores crescentes com a duração.

O RMSSD, além de apresentar uma faixa de variação mais estreita do que o SDNN, mostrou maior robustez às variações na duração do sinal, apresentando valores médios entre 27 e 42 ms para durações de 5 min ou 24 h.

Para o pNN50, a média encontrada para o período de 10 min (3,4%) se iguala à apresentada por Trevizani [5] para 5 min de sinal, havendo pequena variação para o registro de duração intermediária (4,7%), sendo dobrado para o sinal de 24 horas [18] – 10%.

A Tabela 2 apresenta uma comparação similar, porém para indivíduos com patologias tais como insuficiência cardíaca [17,19,20] e disfunções cerebrovasculares [21]. Similarmente ao observado para o grupo normal, os valores de SDNN aumentam com o aumento da duração do sinal. Assim, o valor médio de SDNN para sinais de curta duração neste trabalho (23,6 ms – 10 min) é comparável ao encontrado por Chowdhary *et al.* [17] (21 ms – 5 min) e cerca de metade do valor encontrado para registros de duração intermediária (38,8 ms – 1 h). Comparativamente aos indivíduos normais (Tabela 1), a faixa de valores para indivíduos com patologias é menor, indicando uma menor VFC, como esperado.

Para RMSSD, tanto a faixa de valores como o valor médio apresentaram menores variações, independente da duração do sinal, reforçando a maior robustez do índice em relação a variações na duração do sinal. Além disso, os valores encontrados para o grupo patológico (Tabela 2) são inferiores aos do grupo normal (Tabela 1). Esta última observação pode ser estendida para o pNN50, que mostrou faixa de valores e valor médio similar para registros de duração curta (10 min) e intermediária (1 h).

Neste trabalho, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os 6 IDs de 10 min de duração para qualquer dos índices analisados, seja para o grupo normal, seja para o grupo patológico. Resultado similar foi obtido por Roque *et al.* [22] para os índices

pNN50, RMSSD e SDNN analisados em 3 intervalos distintos de 5 min para indivíduos normais. Tais

resultados apontam para a robustez dos índices quando uma mesma duração é considerada.

Fig. 5: Comparação entre grupos normal vs patológico e 6 intervalos disjuntos de 10 minutos para A) NN50; B) pNN50; C) RMSSD; D) SDNN.

Fig. 6: Comparação grupo normal vs patológico e 6 intervalos cumulativos (10, 20, 30, 40, 50 e 60 min) para A) NN50; B) pNN50; C) RMSSD; D) SDNN.

TABELA 1. Faixa de valores dos índices de VFC (com média entre parênteses) para diferentes estudos – indivíduos normais.

Artigo	SDNN (ms)	RMSSD (ms)	pNN50 (%)	Tempo	Categoria
Nunan, <i>et al.</i> (2010) [16]	32-93 (50)	19-75 (42)	---	5 min	Curta duração
Trevizani (2014) [5]	(27,8)	(19,7)	(3,4)	5 min	Curta duração
Chowdhary, <i>et al.</i> (2002) [17]	39-51 (45)	31-45 (38)	---	5 min	Curta duração
Presente Trabalho	41,7-135 (76,9)	11,8-47,9 (28)	0.11-4.8 (3,4)	10 min	Curta duração
Presente Trabalho	46,1-174 (94,7)	13,2-55,9 (31,6)	0,4-8,9 (4,7)	1h	Duração intermediária
Task Force (1996) [10]	102-180 (141)	15-39 (27)	---	24h	Longa duração
Umetani <i>et al.</i> (1998) [18]	102-162 (132)	20-42 (31)	1-19 (10)	24h	Longa duração

TABELA 2. Faixa de valores dos índices de VFC (com média entre parênteses) para diferentes estudos – indivíduos com patologia.

Artigo	SDNN (ms)	RMSSD (ms)	pNN50 (%)	Tempo	Categoria
Chowdhary <i>et al.</i> (2002) [17]	18-24 (21)	12-16 (14)	---	5 min	Curta duração
Okada, <i>et al.</i> (2009) [21]	---	10,2-24,4 (17,4)	0-4,9 (2,1)	10 min	Curta duração
Presente trabalho	10,2-47 (23,6)	5-43 (17,8)	0-5,1 (0,98)	10 min	Curta duração
Presente trabalho	11,9-77 (38,8)	4,9-52 (21,7)	0,013-3,62 (1,06)	1h	Duração intermediária
Luskin, <i>et al.</i> (2002) [19]	35,1-54,9 (41)	17,3-30,5 (23,9)	---	24h	Longa duração
Yee <i>et al.</i> (2001) [20]	59-123 (91)	9-31 (20)	---	24h	Longa duração

Para o caso de IC, não foi observada diferença estatisticamente significativa para pNN50 e RMSSD, que se mostraram robustos com relação à duração do sinal de ECG analisado. Por outro lado, NN50 apresentou mediana e variância crescentes com a duração, independente do grupo de indivíduos, o que está de acordo com a definição do índice. Por fim, SDNN mostrou haver diferença estatisticamente significativa entre sinais de 20 e 30 min com relação a sinais de 30-60 minutos, mostrando uma tendência de estabilização para os 3 últimos intervalos (40, 50 e 60 min).

Para ID, somente o RMSSD não foi capaz de distinguir entre os grupos normal e patológico para os intervalos 2 e 6. Este fato se explica pela menor faixa de variação deste índice, implicando em uma menor distinção entre os grupos, ou seja, aquilo que é uma vantagem em relação à variação na duração do sinal de análise pode ser uma desvantagem, neste caso.

Para todos os índices estudados, foi possível diferenciar entre os grupos normal e patológico para quaisquer dos intervalos com diferentes durações (10-60 min, com passos de 10 min), fato também reportado por Melillo *et al.* (2011) para períodos de longa duração (24 h) e grupos de indivíduos normais e patológicos com insuficiência cardíaca.

IV. Conclusão

O Teste de Friedman não indicou diferença estatisticamente significativa para nenhum dos índices nos intervalos disjuntos (ID) e para pNN50 e RMSSD nos intervalos cumulativos (IC). E o Teste de Wilcoxon Ranksum indicou diferença estatisticamente significativa entre os grupos normal e patológico para todos os índices nos IC e para NN50, pNN50 e SDNN nos ID. Além disso, os indivíduos do grupo patológico apresentaram valores de RMSSD e SDNN menores do que os do grupo normal, indicando menor VFC.

References

[1] Achten, Jeukendrup, "Heart Rate Monitoring: applications and limitations", *Sports Med*, v. 33(7), pp. 517-538, 2003.
 [2] Logier *et al.*, "PhysioDoloris: a monitoring device for analgesia/nociception balance evaluation using heart rate variability analysis" in *Proc. EMBC 2010*, pp. 1194-1197, 2010.
 [3] Paschoal, Fontana, "Método do limiar de variabilidade da frequência cardíaca aplicado em pré-adolescentes obesos e não obesos", *Arq Bras Cardiol*, v. 96(6), pp. 450-456, 2011.

[4] Ramos-Campo *et al.*, "Heart rate variability to assess ventilatory thresholds in professional basketball players", *J Sport Health Sci*, v. 6(4), pp. 468-473, 2017.
 [5] Trevizani, 2014, "Efeitos do treinamento resistido sobre a resposta pressórica, vascular e autonômica em homens saudáveis com mais de 50 anos". Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
 [6] Lischke *et al.*, "Heart rate variability is associated with psychosocial stress in distinct social domains", *J Psychosom Res*, v. 106, pp. 56-61, 2018.
 [7] Melia *et al.*, "Heart rate variability in ultra-trail runners" in *Proc. Computing in Cardiology 2014*, pp. 997-1000, 2014.
 [8] Severein *et al.*, "Heart rate variability analysis during a dehydration protocol on athletes" in XXI Symposium on Signal Processing, Images and Artificial Vision 2016, pp. 1-7, 2016.
 [9] Edmonds *et al.*, "Daily heart rate variability of Paralympic gold medalist swimmers: A 17-week investigation". *J Sport Health Sci*, v. 4, pp. 371-376, 2015.
 [10] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use", *Circulation*, v. 93(5), pp. 1043-1065, 1996.
 [11] Campos *et al.*, "Mathematical biomarkers for the autonomic regulation of cardiovascular system", *Front Physiol*, v. 4 (article 279), pp. 1-9, 2013.[12] Goldberger *et al.*, "Components of a new research resource for complex physiologic signals", *Circulation*, v. 101(23), pp. 215-220, 2000.
 [13] Baim *et al.*, "Survival of patients with severe congestive heart failure treated with oral milrinone", *J Am Coll Cardiol*, v. 7(3), pp. 661-670, 1986.
 [14] Pan, Tompkins, "A real-time QRS detection algorithm", *IEEE Trans Biomed Eng*, v. BME-32(3), pp. 230-236, 1985.
 [15] Piskorski, Guzik, "Filtering Poincaré plots", *Comput Methods Sci Technol*, n. 11(1), pp. 39-48, 2005.
 [16] Nunan *et al.*, "A quantitative systematic review of normal values for short-term heart rate variability in healthy adults", *Pacing Clin Electrophysiol*, v. 33(11), pp. 1407-1417, 2010.
 [17] Chowdhary *et al.*, "Nitric oxide and cardiac parasympathetic control in human heart failure", *Clin Sci*, v. 102(4), pp. 397-402, 2002.
 [18] Umetani *et al.*, 1998, "Twenty-four hour time domain heart rate variability and heart rate: relations to age and gender over nine decades", *J Am Coll Cardiol*, v. 31(3), pp. 593-601, 1998.
 [19] Luskin *et al.*, "A controlled pilot study of stress management training of elderly patients with congestive heart failure", *Prev Cardiol*, v. 5(4), pp. 168-174, 2002.
 [20] Yee *et al.*, "Circadian variation in the effects of aldosterone blockade on heart rate variability and QT dispersion in congestive heart failure", *J Am Coll Cardiol*, v. 37(7), pp. 1800-1807, 2001.
 [21] Okada *et al.*, "Effects of music therapy on autonomic nervous system activity, incidence of heart failure events, and plasma cytokine and catecholamine levels in elderly patients with cerebrovascular disease and dementia", *Int Heart J*, v. 50(1), pp. 95-110, 2009.
 [22] Roque *et al.*, "The effects of auditory stimulation with music on heart rate variability in healthy women", *Clinics*, v. 68(7), pp. 960-967, 2013.
 [23] Melillo *et al.*, "Discrimination power of long-term heart rate variability measures for chronic heart failure detection", *Med Biol Eng Comput*, v. 49(1), pp. 67-74, 2011.